

“MUSALLAS MAMLAKATI” ASARINING O‘ZBEK TILIDAGI TARJIMASI XUSUSIDA

Xasanova Shaxzoda

TDSHU Tarjimashunoslik va
xalqaro jurnalistika o‘qituvchisi

E-mail: xasanovashaxzoda@gmail.com

Tel: +998978447818

Annotatsiya Ushbu maqolada xitoy yozuvchisi Moyanning “Musallas mamlakati” asarining frazeologik birliklari, xitoy madaniyati ekvivalentlik nazariyasi manba sifatida ishlatilgan. Ushbu nazariya asosida tarjima variantlari va ularni tahlil qilish ko‘rsatilgan. Frazeologik birliklarni tarjima qilish usullarini tahlil qilar ekanmiz, frazeologik birliklarni tarjima qilishning 5 usulini keltirdik: ekvivalent tarjima, tushirib qoldirish usuli, so‘zma-so‘z tarjima, muqobilbilan aniq tarjima, tashlab yuborish usuli berilgan.

Kalit so‘zlar: frazeologik birliklar, frazeologik birliklarning tarjimasi, mo Yan romanining o‘zbek tiliga tarjimasi

Mo Yan - taniqli xitoylik zamonaviy yozuvchi. Uning adabiy asarlarida ko‘plab Xitoy madaniy omillari mavjud. Yozuvchi o'z romanlarida frazeologik birliklardan keng foydalanadi. O‘zbek tili va o‘zbek madaniyati ko‘p jihatdan Xitoy tili va Xitoy madaniyatidan farq qilishi sababli, Mo Yan romanlaridagi frazeologik birliklarni tarjima qilish tarjimondan muhim kulturologik bilimlar hamda til madaniyatini yaxshi bilish talab qilinadi. Moyanning “Musallas mamlakati” asari xitoyshunos I. A. Yegorov tomonidan frazeologik birliklarni tarjima qilish muammolari ko‘rib chiqilgan. Shuningdek “Musallas mamlakati” asari o‘zbek tiliga 2019-yil Amir Fayzullo va Sevara Alijonovalar tomonidan tarjima qilingan.

Xitoy va o‘zbek frazeologik birliklarning tarjimalari o‘rganish o‘zbekistonda so‘ngi 90-yillarni qamrab oladi. Biz xitoylik yozuvchi Mo Yanning romanlarini o‘rgar ekanmiz, shuningdek, Mo Yan romanlarining chet elda keng ommaga targ‘ib qilinganligini guvohi bo‘lamiz. Xitoy va o‘zbek frazeologik birliklarini qiyosiy

o'rganishga bag'ishlangan frazeologizmlar asarda ko'p uchrashi, ularni tarjimada berilishda ma'lum bir tarjima usullaridan foydalanish darkorligi haqida o'rganib chiqdik. Xitoy frazeologizmlarini o'zbek frazeologizmlari bilan taqqoslashda biz ularning quyidagi umumiy xususiyatlarga ega ekanligini ko'ramiz: frazeologik birlik, frazeologik chatishma, so'zma-so'z tarjima. Xitoy va o'zbek frazeologik birliklarining paydo bo'lish manbalari, shu jumladan tarixiy voqealar, tabiat hodisalari, mifologiya, adabiyot, afsonalar, din, urf-odatlar, ijtimoiy hayot, xorijiy so'zlar va boshqalar tasvirlangan. Xitoy frazeologik birliklari ichki grammatik munosabatlar bo'yicha, shuningdek, aloqa darajasiga, so'zma-so'z ma'noga va frazeologik birliklarning kengaytirilgan ma'nosiga qarab tasniflanishi mumkin. Aloqa darajasiga, ularning so'zma-so'z ma'nosiga va kengaytirilgan ma'nosiga ko'ra rus frazeologik birliklarini 3 turga bo'lish mumkin: frazeologik birlashmalar, frazeologik birliklar, frazeologik birikmalar. Mo Yan romanlaridagi frazeologik birliklarni o'rganar ekanmiz, ular tasvir, metafora, giperbola va boshqa yirik ritorik funksiyalar kabi ritorik funktsiyaga ega ekanligini payqadik. Bundan tashqari, Mo Yan romanlaridagi frazeologik birliklar eski an'analarni buzishdan foydalanishning o'ziga xos usuliga ega, shu jumladan frazeologik birliklarni ma'lum bir kontekstda o'zgartirish, frazeologik birliklarning so'zma-so'z ma'nosidan foydalanish, frazeologik birliklarning tuzilishini o'zgartirish, oddiy tilda frazeologik birliklarning bilvosita havolalari, frazeologik birliklarning noan'anaviy ishlatilishi. Mo Yan asarlarida frazeologik birliklarni tarjima qilishning madaniy, ritorik va semantik to'siqlari va tadqiq qilingan frazeologizmlarni umumlashtiramiz. Ushbu to'siqlar va frazeologik birliklarni tadqiqi uchun Eugene Naidaning dinamik ekvivalentlik nazariyasi yaxshi manba sifatida ishlatilgan. Ushbu nazariya asosida tarjima variantlari va ularni tahlil qilish ko'rsatilgan. Frazeologik birliklarni tarjima qilish usullarini tahlil qilar ekanmiz, frazeologik birliklarni tarjima qilishning 5 usulini keltirdik: ekvivalent tarjima, tushirib qoldirish usuli, so'zma-so'z tarjima, muqobilbilan aniq tarjima, tashlab yuborish usuli. Mo Yan romanidagi frazeologik birliklarni o'zbek tiliga tarjima qilishning 3 ta printsiplari, shu jumladan: to'g'ri va

izchil printsiplar, frazeologik birliklarning ritorik uslubini mos ravishda yetkazish printsipli, majoziy ma'noning ustun tarjimasini printsipli umumlashtirilgan.

Mo Yanning romanlari kuchli madaniy xususiyatlarga ega va asarlardagi fel frazeologizmlar ham Xitoy madaniy muloqotining tashuvchisi hisoblanadi. Tarjimada tarjimon nafaqat madaniy xususiyatlarning berilishini, balki yozishning silliqqligini ham hisobga olishi kerak. “Musallas mamlakati” tarjimasida fe'l frazeologik birlik tarjima qilishda tarjimon soʻzma-soʻz tarjima, erkin tarjima, qoʻshimcha izohlar, tushirib qoʻyish va boshqa tarjima usullaridan idiomalardagi madaniy omillarni va iboralarni tarjima qilishda foydalangan. Mo Yanning yozish uslubi oʻziga xos va moslashuvchan tarzda takrorlangan. Biroq, hanuzgacha baʼzi tarjima kamchiliklari mavjud boʻlib, buning natijasida madaniy ma'lumotlar notoʻgʻri yetkaziladi yoki oʻquvchilar tarjimini tushunolmaydilar. Ushbu maqola Nidaning funksional ekvivalentlik nazariyasiga asoslanib, Mo Yan asarlaridagi idiomalarni tarjima qilishda idiomaning shakli va vazifasi oʻrtasidagi mutanosiblikka, matnning uygʻunligi va estetikasiga, madaniy omillarning toʻgʻri aloqadorligiga eʼtibor qaratish lozim, deb hisoblaydi. Muallif yuqoridagi tamoyillarga asoslanib, idiomalarni tarjima qilishda mos tarjima strategiyalaridan, yaʼni soʻzma-soʻz tarjima, oʻzlashtirilgan tarjima, erkin tarjima, izohli soʻzma-soʻz tarjima va qoldirib ketish kabilardan moslashuvchan foydalanish kerak, deb hisoblaydi.

Bu ishda asosan qiyosiy tahlil, induksiya, illyustratsiya va boshqa tadqiqot usullaridan foydalaniladi.

Mo Yan romanlari zamonaviy adabiy dunyoda oʻziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadi. Mo Yan romanlarida zamon va milliylik hissi kuchli, yozuv uslubida mahalliy xususiyatlar mavjud. Nobel mukofoti soʻzlagan nutqida u oʻzining hikoyachi ekanligini va haqiqatan ham oʻz ona shahrini hikoyachi kabi aytib berdi. Uning romanlari Shimoli-Sharqiy Gaomi shaharchasida yashovchi odamlar va zamonaviy Xitoy jamiyatining baʼzi sharoitlari haqida hamma narsani aks ettiruvchi oynaga oʻxshaydi. Romanda Mo Yan jonli suratlarni tasvirlash uchun goʻzal, oʻziga

xos va sodda tildan foydalanadi. Mo Yan romanlarining tili o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ko'p sonli idiomalar, so'zlashuv usullaridan foydalanilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Егоров И. А., Страна вина[М]. СПб.: Амфора, 2012.
2. Розенталь Д. Э., Теленнова М. А., Словарь-справочник лингвистических терминов[М]. М.:Просвещение, 1976.
3. Цао Юнцзе, Фразеологизмы как наследие культуры: На материале русского и китайского языков [D]. МГУ, 2003.